
Aprendiz¹, um olhar para o futuro com foco no presente

Sandra Vanessa Rodrigues BOARO²

Lilian Catarina dos SANTOS³

Francine Rodrigues BOTTARO⁴

Bruna Letícia Ramires dos SANTOS⁵

Liliane Silva Fernandes SOUSA⁶

Viviane Cristina da Silva ORLANDINI⁷

Resumo: Hoje se assiste a um cenário de desemprego, principalmente no tocante ao público jovem, situação vista como um urgente problema social, e há anos existe toda uma ação promovida para incentivar e regularizar o trabalho juvenil, e, sobretudo, para qualificar e incluir socialmente adolescentes e jovens que estejam

1 Centro de Integração Empresa-Escola.

2 **Sandra Vanessa Rodrigues Boaro.** Especialista em Gestão de Pessoas e Treinamento, Produção de Materiais Didáticos, Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância, Inclusão de PCDs no Mundo do Trabalho, Neurociência e Psicologia Aplicada (em curso- Mackenzie) e Metodologias Participativas/Direitos Humanos (em curso- Unifesp). Licenciada em Pedagogia e Comunicação Social. Trajetória de 20 anos no CIEE, como a primeira instrutora de aprendizagem do Estado de SP, a primeira Líder Técnica Brasil e, atualmente, Supervisora de Capacitação do Estado de SP, desde agosto de 2017.

3 **Lilian Catarina dos Santos.** Pós-graduanda em Metodologia Participativa. Graduação em Administração com ênfase em Marketing. Trajetória de 17 anos no CIEE, há 7 anos no Programa de Aprendizagem, com atuação na análise da documentação para registros e, atualmente, como Líder Técnico Pedagógico, responsável pela capacitação na modalidade a distância.

4 **Francine Rodrigues Bottaro.** Mestranda em Educação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Pós-graduanda em Alfabetização, Gestão Estratégica de Pessoas. Licenciada em Pedagogia. Há 22 na Educação, atuou desde o Ensino Infantil ao Ensino Médio, ministrou cursos profissionalizantes na Fundação Casa de São José do Rio Preto, além de coordenar cursos de ensino técnico e profissionalizante. Atualmente, atua como Líder Técnico de Aprendizagem no CIEE, na região de Araçatuba e São José do Rio Preto, em São Paulo.

5 **Bruna Letícia Ramires dos Santos.** Pós-graduada em Gestão de Pessoas e Modernização da Educação. Graduação em Licenciatura em Matemática. Trajetória de 13 anos no CIEE, atuando como Instrutora de Aprendizagem na formação profissional de adolescentes e jovens e, atualmente, como Líder Técnica de Aprendizagem, nas regiões de Guarulhos e São Paulo, em São Paulo.

6 **Liliane Silva Fernandes Sousa.** Pós-graduanda em Didática e Metodologias Ativas de Aprendizagem. Graduação em Letras e Pedagogia. Trajetória de 12 anos no CIEE, atuando como Instrutora de Aprendizagem, na formação profissional de adolescentes e jovens e, atualmente, como Líder Técnica de Aprendizagem nas regiões de Piracicaba e Campinas, em São Paulo.

7 **Viviane Cristina da Silva Orlandini.** Pós-graduanda em Metodologia Participativa. Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional. Graduação em Pedagogia e Administração de Empresas. Trajetória de 12 anos no CIEE, no Programa de Aprendizagem, como instrutora de aprendizagem e atualmente como Líder Técnico de Aprendizagem nas regiões de Ribeirão Preto e Franca, em São Paulo.

vivendo situações de vulnerabilidade pessoal e social. Nesse contexto, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, pautado em sua missão de contribuir para o acesso e integração ao mundo do trabalho, fortalecendo o exercício da cidadania, e de prestar atendimento gratuito aos adolescentes e jovens, de forma continuada, permanente e planejada, vem aperfeiçoando e diversificando sua atuação. Cada vez mais, executa ações sociais e socioassistenciais, articuladas a diversas políticas públicas e por meio dos Programas de Estágio e de Aprendizagem, além do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Ações de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho. Vamos destacar, neste estudo, o Programa de Aprendizagem e a parceria de 9 anos com o Claretiano – Centro Universitário, mantido pela Ação Educacional Claretiana – Educlar. Essa união de esforços entre as entidades representa uma ação de responsabilidade social e empresarial, e também um fator de efetiva promoção da cidadania, que amplia as possibilidades de inserção dos adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Essa parceria também resultou na atuação no Programa de Estágio, desde 1999; na inauguração do Posto de Atendimento CIEE, em abril de 2006, com o apoio do Pró-Reitor Padre Luiz Claudemir Botteon, em espaço cedido pela instituição, para que toda a comunidade batataense tenha acesso aos serviços do CIEE; e, em março de 2011, na abertura do Polo de Capacitação CIEE nas dependências da Instituição, onde, desde então, já foram capacitados cerca de 675 jovens de diversas empresas do município. Por acreditarmos que os jovens de todo o território brasileiro têm potência e devem ser protagonistas e decisivos, investimos em sua inserção social por meio do trabalho e da geração de renda. Entendemos que o desenvolvimento do jovem o leva a ser um cidadão social, economicamente bem-sucedido e que pode realizar a ponte entre a infância e a vida adulta com boa autoestima e responsabilidade, para assim viver bem o presente, almejando ou construindo um futuro melhor.

Palavras-chave: Mundo do trabalho. Aprendizagem. Empregabilidade. Adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Responsabilidade social.

Apprentice, a look to the future with a focus on the present

Sandra Vanessa Rodrigues BOARO

Lilian Catarina dos SANTOS

Francine Rodrigues BOTTARO

Bruna Letícia Ramires dos SANTOS

Liliane Silva Fernandes SOUSA

Viviane Cristina da Silva ORLANDINI

Abstract: Today we are witnessing a scenario of unemployment, especially with regard to young people, a situation seen as an urgent social problem, and for years there has been a whole action promoted to encourage and regularize youth work, and, above all, to qualify and socially include teenagers. and young people who are experiencing situations of personal and social vulnerability. In this context, the Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, based on its mission of contributing to access and integration into the world of work, strengthening the exercise of citizenship, and to provide free assistance to adolescents and young people, on a continuous, permanent basis and planned, has been improving and diversifying its performance. Increasingly, it carries out social and socio-assistance actions, linked to various public policies and through the Internship and Learning Programs, in addition to the Service for Coexistence and Strengthening Bonds and Actions to Promote Integration into the World of Work. In this study, we will highlight the Apprentice Program and the 9-year partnership with Claretiano - Centro Universitário, maintained by Ação Educacional Claretiana - Educlar. This union of efforts between the entities represents an action of social and corporate responsibility, and also a factor of effective promotion of citizenship, which expands the possibilities of insertion of adolescents and young people in the world of work. This partnership also resulted in acting in the Internship Program, since 1999; in the inauguration of the CIEE Service Post, in April 2006, with the support of the Pro-Rector Padre Luiz Claudemir Botteon, in a space provided by the institution, so that the entire potato community has access to CIEE services; and, in March 2011, at the opening of the CIEE Training Pole on the Institution's premises, where, since then, around 675 young people from various companies in the municipality have been trained. Because we believe that young people

from all over the Brazilian territory have power and must be protagonists and decisive, we invest in their social insertion through work and income generation. We understand that the young person's development leads him to be a socially, economically successful citizen who can bridge the gap between childhood and adult life with good self-esteem and responsibility, so that he can live the present well, aiming or building a better future.

Keywords: World of work. Learning. Employability. Adolescents and youth in the labor market. Social responsibility.

1. INTRODUÇÃO

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que presta atendimento gratuito aos adolescentes e jovens, de forma continuada, permanente e planejada na promoção da integração ao mercado de trabalho.

Iniciou suas atividades em 1964, na cidade de São Paulo/SP (onde se localiza a sede até a presente data), por iniciativa de um grupo de educadores e empresários voluntários que, posteriormente, impulsionaram a sua expansão por todos os estados do Brasil – a princípio, operacionalizando o Programa de Estágio.

Ao longo do tempo, para atingir seus objetivos, vem aperfeiçoando e diversificando sua atuação, a fim de, cada vez mais, executar ações sociais e socioassistenciais gratuitas e articuladas a diversas políticas públicas. Voltadas à efetivação dos direitos dos adolescentes e jovens – cuja condição de vulnerabilidade decorre do próprio ciclo de vida no qual se encontram, independentemente de sua situação econômica –, promovem a integração ao mercado de trabalho como forma de enfrentamento das desigualdades sociais, com destaque para o Programa de Estágio e Programa Aprendiz, além do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como Ações de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho.

Desde 2003, oferta o Programa de Aprendizagem, apoiado na Lei 10.097 (BRASIL, 2000) – a Lei da Aprendizagem, possibilitando aos adolescentes e jovens capacitação profissional que favoreça o desenvolvimento de competências básicas para o trabalho, o fortalecimento da identidade e do protagonismo juvenil, o exercício da cidadania, além da inclusão no mundo do trabalho.

Sendo o principal foco a integração entre educação e trabalho, em 2007, o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE se uniu à Fundação Roberto Marinho. As convergências, nesse caso, são o objetivo mútuo de promover ações que contribuam para a empregabilidade e cidadania dos jovens e a missão de mobilizar pessoas e comunidades – mobilização essa empreendida por meio da

comunicação, em redes sociais e parcerias, em torno de iniciativas educacionais que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Esse objetivo bilateral passou a ser fato concreto com a implementação, em nível nacional, do Programa Aprendiz Legal.

Em 2011, o Claretiano – Centro Universitário, mantido pela Ação Educacional Claretiana – Educlar, dirigida pelos Padres Missionários Claretianos desde 1925, com sede na cidade de Batatais, firmou parceria com o CIEE. Desta surgiu o primeiro Polo de Capacitação de Aprendizes no município, direcionado a adolescentes e jovens contratados pelo próprio Centro Universitário e de inúmeras empresas que apoiam o Projeto. A missão é capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e o compromisso com a vida, mediante a sua formação integral. Essa missão se caracteriza pela investigação da verdade, pelo ensino e pela difusão da cultura, inspirada nos valores éticos e cristãos e no carisma Claretiano que dão pleno significado à vida humana (CLARETIANO, 2020).

A soma desses esforços entre CIEE, Fundação Roberto Marinho e Claretiano vem gerando ações com resultados mais que eficazes. A ação conjunta e permanente está contribuindo para consolidar um mundo em que pessoas e comunidades se relacionam, valorizam suas identidades e são capazes de transformar suas próprias vidas.

Justificativa

Em 2000, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, diante de um cenário social dramático para a faixa etária de 14 a 18 anos – com alta taxa de desemprego, alto índice de criminalidade entre adolescentes e jovens de maior vulnerabilidade social, baixa escolaridade e poucas oportunidades de qualificação socioprofissional (empregabilidade) –, alterou os dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943), por meio da promulgação da Lei 10.097 (BRASIL, 2000), a Lei da Aprendizagem.

A Lei 10.097 (BRASIL, 2000, [n.p.]) determina que:

[...] aprendiz é o jovem que assina contrato especial de trabalho, ajustado por escrito e por prazo determinado, não superior a dois anos, onde deverá conter, expressamente, o curso, a jornada diária e semanal, a definição da quantidade de horas teóricas e práticas, a remuneração mensal e a data de início e término do contrato, para que possa atuar na empresa e concomitantemente numa instituição formadora, que pode ser o Sistema S, Escolas Técnicas ou nas Entidades sem fins lucrativos.

Para ser beneficiado pela lei, o jovem deve estar cursando a escola regular (Ensino Fundamental ou Médio). E, estando na condição de aprendiz, é assegurado a ele os direitos trabalhistas e previdenciários, tais como: férias, salário mínimo/hora ou condição mais favorável, 13º salário, descanso semanal remunerado, vale-transporte, FGTS, INSS, registro na CTPS e inscrição em Programa de Aprendizagem e certificação na conclusão do programa (demais benefícios serão assegurados quando houver previsão expressa em convenções e acordos coletivos). Os dias destinados às atividades na instituição formadora integram o salário do aprendiz, podendo ser descontadas possíveis faltas, que não estiverem legalmente justificadas, visto que há o controle de frequência na aprendizagem teórica e prática.

Embora a importância da lei de 2000 seja considerável, a questão da aprendizagem não é recente e já faz parte da nossa história, visto que há registros datados de 1930 sobre a questão da Aprendizagem (na recomendação nº 60 da OIT), ou seja, da oportunidade de trabalho e aprendizado, que já determinava:

[...] a aprendizagem é o meio pelo qual o empregador se obriga, mediante contrato, a empregar um menor, ensinando-lhe ou fazendo com que lhe ensinem metodicamente um ofício, durante período determinado, no qual o aprendiz se obriga a prestar serviços ao empregador. (Organização Internacional do Trabalho (OIT), conforme Convenção nº 60 - Revista Igualdades)

Em 1º de maio 1943, o então presidente Getúlio Vargas, pelo Decreto-Lei nº 5.452 (BRASIL, 1943), estabeleceu o conceito de “*menor aprendiz*” para os efeitos da legislação trabalhista. Pelo Decreto-Lei nº 4.127, dispôs sobre a “Organização da Rede Federal

de Estabelecimentos de Ensino Industrial”, dentre eles, o Senai. Com essas providências, o Ensino Profissional se consolidou no Brasil, embora ainda continuasse a ser considerado (erroneamente) uma educação de segunda categoria.

Nota-se que há anos existe toda uma ação promovida para incentivar e regularizar o trabalho juvenil e, sobretudo, para qualificar a inclusão social de adolescentes que estejam vivendo situações de vulnerabilidade pessoal e social. Em 1º de dezembro de 2005, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva regulamentou a Lei da Aprendizagem pelo Decreto Federal nº 5.598 (revogado pelo decreto nº 9.579, de 22 de novembro 2018), ampliando a faixa etária contemplada pelo programa para de 14 a 24 anos incompletos, sendo que a idade máxima prevista não se aplica a aprendizes portadores de deficiência.

Um cenário de desemprego, principalmente quando falamos do público jovem, é visto como um urgente problema social. De acordo com o IBGE, enquanto a média nacional de desemprego beira os 11,9% (IBGE, 2019b), o índice chega a 23,8% na faixa etária de 20 a 24 anos e é ainda maior entre os segmentos de 15 a 17 anos, com 39,2% (índices do quarto trimestre de 2019) (IBGE, 2019a).

A participação média do jovem na população economicamente ativa nos últimos sete anos, no Brasil, é de 9,04%, e é nessa faixa etária que há a maior parte aguardando a oportunidade do primeiro emprego. Esse quantitativo na condição de desocupados, se encarados como problema, formam o maior contingente de desempregados do país, e sem perspectiva ou horizonte de viver melhor que seus pais e/ou a geração anterior. Marginalidade e violência urbana são as principais características desse grupo, além de ser apontado como vítima de um sistema educacional com lacunas e excludente, que não o prepara para as exigências do mercado de trabalho, questão aliada, ainda, à sua incapacidade de se manter no Ensino Básico. Em contrapartida, se observado como uma oportunidade, o grupo constitui a maior parcela da população economicamente ativa, pois é o principal formador de demanda, está conectado às mudanças estruturais dos meios de comunicação e produção. Curiosos,

criativos, empreendedores, ousados e proativos, quando inseridos na sociedade, esses indivíduos são capazes de realizações de alto impacto em suas famílias, empresas e cidades. Isso é transformação social e, conseqüentemente, melhoria de qualidade de vida para todos.

Diante dessas premissas, o CIEE, em parceria com o Claretiano, pautados ambos por suas missões convergentes e seus valores, e sensibilizados com a conjuntura social, estabeleceu sua base de atuação na promoção da inclusão da juventude no mercado de trabalho e na sua capacitação profissional, levando em consideração o desenvolvimento físico, moral e psicológico do jovem e toda a articulação necessária para a prática da gestão compartilhada entre escola e família.

2. METODOLOGIA

Em sua história, o CIEE abriu portas para mais de 5 milhões de estudantes, e não poderia deixar de celebrar, nesta publicação, os 10 anos de ação conjunta na sociedade com os Claretianos, além da sintonia de valores e ações que prezam pela inserção do jovem no mundo do trabalho. Nesse contexto, foi realizada uma pesquisa com aprendizes e ex-aprendizes da instituição, que apresentam os seguintes dados de destaque: 48% de efetivação de aprendizes e 33% de permanência na instituição, de um universo de 96 jovens atendidos no período.

Para aprofundar a percepção desse jovem em um duplo prisma, da experiência no Programa e na empresa citada, o estudo de caráter descritivo mostrou-se ideal, complementado por dados quantitativos, para mapear a perspectiva individual a respeito do desenvolvimento dos indivíduos em sua trajetória profissional.

Como esclarece Creswell (2007), na pesquisa qualitativa, há uma definição a partir de certos pressupostos, entre os quais destacam-se: a concepção de que a realidade é subjetiva e multifacetada; o reconhecimento de que o pesquisador é situado culturalmente e interage com o fenômeno estudado, resultando na aproximação o máximo possível do mesmo (ao invés de se

distanciar dele); os participantes são sujeitos ativos e intencionais que interagem com o pesquisador durante o processo da pesquisa, construindo e reconstruindo significados.

Como instrumento de pesquisa, escolheu-se o uso de formulários *web*, de produção própria, compostos por perguntas estruturadas, e inspirados na pesquisa realizada pela Datafolha encomendada pelo CIEE em 2019. Objetivando maior comodidade e alcance, é possível, atualmente, a elaboração, publicação e coleta de dados em um tempo mínimo. Verificou-se, nesse instrumento, que o “pesquisador não está mais limitado pelas restrições de tempo, custo e distância, possuindo um acesso mundial praticamente instantâneo, com despesas mínimas” (FREITAS; JANISSEK-MUNIZ; MOSCAROLA, 2004). A utilização de formulários *web* permite, ainda, o uso de interfaces mais interativas e ricas, tanto na coleta quanto na apresentação dos dados (FOINA, 2011), o que supriu as necessidades apresentadas pelos autores da pesquisa.

3. RESULTADOS

A amostra da pesquisa contemplou um universo disponibilizado pelo Claretiano – Centro Universitário de 96 respondentes, sendo 28 deles aprendizes egressos, o correspondente a 29,1% de participantes. As respostas apresentam dados quantitativos e qualitativos do impacto do Programa de Aprendizagem na vida do entrevistado. Entre os respondentes, a faixa etária é de 20 a 28 anos, com 67,8% sendo do sexo feminino e 32,1%, do masculino, sendo 100% solteiros e, destes, 96,4% não possuem filhos. Outro dado interessante é que 93% indica o Programa de Aprendizagem para amigos e familiares.

A seguir, temos a apresentação de outros dados que fizeram parte da pesquisa:

Perfil e renda

Gráfico 1. Grau de Escolaridade

28 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras.

Gráfico 2. Com quantas pessoas mora

28 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras.

Gráfico 3. Classificação do bairro de moradia

28 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras.

Gráfico 4. Renda familiar atual

28 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras.

Renda e oportunidade

Gráfico 5. Renda ex-aprendiz

28 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras.

Gráfico 6. Apoio financeiro no meio familiar

28 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras.

Gráfico 7. Tempo de efetivação no Claretiano Centro Universitário

28 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras.

Gráfico 8. Com a efetivação, concretização e planejamento de sonhos

28 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras.

Aprendizagem e futuro

Gráfico 9. Tempo de permanência no Programa Aprendiz

28 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras.

Gráfico 10. Características que mais agradou no Programa de Aprendizagem

28 respostas

Fonte: elaborado pelas autoras.

Gráfico 11. O futuro

Fonte: elaborado pelas autoras.

A amostra aponta também que 65% dos jovens ingressaram no Programa para buscar o primeiro emprego, e uma parcela de também 65% reconhece a contribuição do programa para a permanência na empresa após a conclusão do contrato como aprendiz. Quando falamos de alteração de comportamento frente ao mundo do trabalho, 96% confirmam a mudança. Confirmando o empenho e o valor da parceria entre os principais atores envolvidos – CIEE e Claretiano – em oportunizar um futuro digno e as expectativas para os próximos cinco anos, os números indicam a consolidação desse sujeito crítico e social, pois 90% acreditam em um país melhor e 72% planejam concluir ou ter uma formação superior, e verifica-se a integralidade de anseios para o próximo quinquênio.

4. DISCUSSÃO

A aprendizagem é uma ação de responsabilidade social empresarial, e um fator de efetiva promoção da cidadania que amplia as possibilidades de inserção dos adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Tem, em seus cursos de formação, encontros que não

seguem o formato da escola regular, assemelhando-se a momentos de reflexão e construção coletiva, como oficinas, planejados para permitir ao aprendiz ampliar e desenvolver suas competências e o conhecimento sobre os temas abordados.

Com o desenvolvimento e a ampliação do repertório cognitivo (conhecimentos, competências, experiências anteriores etc.), espera-se instrumentalizar o aprendiz com recursos para enfrentar situações desafiadoras. O crescente grau de autonomia promovido permitirá que o período de aprendizagem na empresa seja o mais rico possível, tanto no aspecto produtivo quanto no desenvolvimento pessoal e humano, aprofundando de forma gradativa e continuada seu conhecimento, tornando-o livre e responsável por suas próprias escolhas.

Aprendendo a aprender, os jovens terão a segurança mínima necessária para transitar em diferentes contextos (família, trabalho, grupo de amigos etc.) e estabelecer relações com atores diversos. Viver a cidadania também implica poder fazer escolhas, tomar decisões, emitir e assumir posições, que não devem ser pautadas apenas no “achismo”, no conteúdo que a mídia propaga ou na opinião dos outros. A autonomia intelectual e o desenvolvimento do senso crítico do aprendiz podem favorecer tais processos.

O CIEE capacita os jovens, então aprendizes, contratados em regime CLT pelo período máximo de 24 meses, em cursos de formação técnico-profissional metódica, com jornada de 4 ou 6 horas diárias, com carga horária teórica igual ou superior a 400 horas, e prática igual ou superior a 828 horas. Para o cumprimento da carga horária total do programa de aprendizagem, considerando a jornada teórica e prática, o aprendiz comparece de 6 a 8 vezes por mês ao CIEE, para realizar as atividades da aprendizagem teórica e, em de 3 a 4 dias da semana, atua na empresa parceira, na qual tem a oportunidade de implementar os ensinamentos teóricos e vivenciar experiências em formato de laboratório, visto que convive com diferentes profissionais e situações do dia a dia do ambiente empresarial. E, para reforçar ainda mais a formação, desde 2018 o programa conta com a capacitação inicial, com objetivo de instruir o jovem para o início das atividades práticas.

Nesse cenário, desde março de 2011 até março de 2020, 96 jovens foram contratados como aprendizes, fruto da parceria CIEE e Claretianos. Dos 96 jovens aprendizes, 47 ou 48% foram efetivados na Instituição após o contrato de aprendizagem, e 32 ou 33% permanecem atualmente como colaboradores em diversas funções, dentre elas: administrador de sistemas e rede; analista contábil; analista de negócios; assistente administrativo; assistente de controladoria; auxiliar assistente de recursos humanos; assistente de secretaria; assistente financeiro; assistente jurídico; assistente de biblioteca; auxiliar administrativo; auxiliar de secretaria; operador de *telemarketing*; supervisor de polo; supervisor regional de polo; técnico de suporte de sistemas; técnico de suporte de audiovisual e laboratório de informática.

É importante o registro de que o Programa de Aprendizagem foi concebido para incluir os jovens do Brasil inteiro, de forma a aliar a necessária flexibilidade à sua concepção pedagógica, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades que levem os aprendizes a buscar novas soluções para responder a diferentes desafios em sua vida pessoal e profissional, exercendo criticamente a cidadania. Atualmente, oferecemos capacitação profissional em onze áreas de formação/atuação, sendo elas:

- auxiliar de alimentação: produtos e serviços;
- auxiliar de produção;
- comércio e varejo;
- telesserviços;
- logística;
- ocupações administrativas;
- práticas bancárias;
- operador de microcomputador;
- agronegócio;
- agronegócio – mecanização;
- indústria da carne.

Os programas são divididos em teoria básica, comum às formações, e teoria específica, voltada à área de formação/atuação do aprendiz na empresa parceira. Todos os programas de aprendizagem ministrados pelo CIEE estão depositados no CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e registrados no Cadastro Nacional de Aprendizagem, do Ministério da Economia, e atendem a todos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente. Para garantir a plena conformidade perante a legislação, o CIEE participa ativamente dos eventos ligados a aprendizagem em todo o território nacional.

Como forma de atestar todo o estudo aqui apresentado, além dos dados da pesquisa com os ex-aprendizes do Claretiano, é citado o depoimento do jovem Rafael de Paula Correa, contratado em março de 2012, o primeiro aprendiz do Claretiano – Centro Universitário:

Iniciei a minha primeira oportunidade de emprego como jovem aprendiz através do CIEE, no Claretiano – Centro Universitário. Por diversos motivos pessoais, e iniciando a carreira profissional, o ano de 2012 foi de grande desafio em minha vida. Apesar da formação inicial do Ensino Médio, era um jovem sem perspectiva profissional e à deriva no mercado de trabalho. Foi então que surgiu o Centro de Integração Empresa-Escola, associação que me direcionou e me ensinou a ter ética e compromisso no ambiente de trabalho, além de me engajar profissionalmente em uma grande instituição.

Com os projetos da capacitação e também diversos temas para aprendizagem, o CIEE me moldou de forma profissional e associou a filosofia de trabalho como a Instituição necessita.

Hoje, ainda engajado e trabalhando na mesma empresa, só tenho a agradecer todos os ensinamentos, cursos de capacitação, feiras e outros métodos de ensinamentos, os quais foram de grande valia para a formação de minha pessoa. Com certeza, o jovem que estava à deriva encontrou um papel muito importante na Instituição e também na sociedade à qual hoje pertence. Obrigado.

Por acreditarmos que os jovens de todo o território brasileiro devem ser protagonistas, capazes e decisivos, autônomos e proativos, investimos em sua inserção social por meio do trabalho e da geração de renda, pois entendemos que o desenvolvimento do jovem o leva a ser um cidadão social e economicamente bem-sucedido e que pode realizar a ponte entre a infância e a vida adulta com boa autoestima e responsabilidade. Desde seu início, em 2003, mais de 500 mil jovens foram beneficiados, contratados por uma estimativa de 30 mil empresas parceiras. Atualmente, os 80 mil jovens contratados em âmbito nacional, são atendidos em 7.240 turmas, em mais de 260 unidades/polos CIEE no território nacional e possui a dedicação de 700 instrutores de aprendizagem, 30 líderes técnicos de aprendizagem, 35 assistentes sociais (profissionais esses que se reinventam na busca pela redução das desigualdades e pela promoção de um amanhã mais digno e justo para as futuras gerações).

No entanto, a ação de inserção do jovem no mundo do trabalho não termina com a certificação no Programa de Aprendizagem, quando ele alcança o índice de 75% de aproveitamento ao final do contrato. O CIEE, pensando em ajudar o jovem capacitado a manter a sua empregabilidade, criou o Banco de Formados, sendo mais uma forma de promover a inserção de jovens no mundo do trabalho. Esse banco contém informações básicas de contato, ano e curso de qualificação profissional concluído na aprendizagem de todo o país. Essas informações estão disponíveis gratuitamente no Portal CIEE (www.ciee.org.br).

5. CONCLUSÃO

Considerando a premissa aqui já apresentada, e para reafirmar a questão que envolve a empregabilidade dos jovens e o nosso papel de agente transformador da realidade, foi encomendada a pesquisa quantitativa ao Instituto Datafolha, em 2018, com um público de 1.809 jovens do Brasil, egressos dos anos de 2016 e 2017, cujo objetivo foi avaliar o impacto do programa em suas vidas.

Dentre os dados apresentados, destaca-se o índice de 76% de jovens que trabalham e/ou estudam após a conclusão do programa. Além disso, 25% dos jovens foram efetivados em empresas nas quais atuaram como aprendizes. O índice de recomendação do programa, em escala de 0 a 10, foi de 9,6. E ainda, considerando o perfil sociodemográfico dos egressos, tivemos 50% de homens e 50% de mulheres; 52% têm Ensino Médio completo e 48%, Superior completo; 54% possuem renda familiar mensal de até três salários mínimos, 25%, acima de três salários mínimos, e 14%, superior a cinco salários mínimos; 82% declararam que ajudam financeiramente a família e contribuem com 36% do seu salário; e os egressos tinham, em média, 16 anos quando começaram a trabalhar.

O Programa de Aprendizagem do CIEE é visto como meio facilitador na busca de emprego, sobretudo do primeiro emprego, pois a parcela de 53% dos egressos declarou que buscou a oportunidade porque abre portas ao mercado de trabalho. Com essa iniciativa, aprimoramos a ação junto à comunidade, pois além de capacitar os jovens, ajudamos na busca de novas oportunidades de trabalho. Este é o nosso papel, o de “agente transformador” da realidade, diante de uma perspectiva em que, para muitos jovens, não havia significado ou esperança de um futuro melhor. Eles passam a ter não só uma experiência profissional, mas também uma oportunidade de mudança de comportamento, de elevação da autoestima, de construção de um plano de vida, de inserção no Ensino Superior, de ser um cidadão atuante e protagonista, com visão crítica e seletiva em relação à sociedade e ao mundo, e responsável pelas suas escolhas e pelo direcionamento da vida.

REFERÊNCIAS

ABDALA, V.; BRASIL, C. I. Taxa de desemprego cai no país e fecha 2019 em 11,9%. *Agência Brasil*, 31 jan. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-01/taxa-de-desemprego-no-pais-fecha-2019-em-119>. Acesso em: 1 abr. 2020.

BRASIL. Decreto Federal nº 5.598, de 01 de dezembro de 2005. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 1 dez. 2005. Disponível

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5598.htm#:~:text=Regulamenta%20a%20contrata%C3%A7%C3%A3o%20de%20aprendizes,que%20lhe%20confere%20o%20art. Acesso em: 14 dez.2020

BRASIL. Decreto Federal nº 9.579, de 22 de novembro de 2018. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 22 nov. 2018. Disponível em: http://http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9579.htm. Acesso em: 14 dez. 2020.

BRASIL. Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 19 dez. 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10097.htm. Acesso em: 05 dez. 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. *Manual da aprendizagem: o que é preciso saber para contratar o aprendiz*. Brasília: MTE; SIT; SPPE; Ascom, 2009. Disponível em: http://www.trabalho.gov.br/images/Documentos/Aprendizagem/Manual_da_Aprendizagem2017.pdf. Acesso em: 1 abr. 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE Nº 723 de 23 de abril de 2012. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 24 abr. 2012. Disponível em: <http://trabalho.gov.br/images/PORTARIA723.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2020.

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO. *Catálogo Institucional do Claretiano – Centro Universitário*. 2019. Disponível em: <https://claretiano.edu.br/upload/cms/38/pagina/arquivos/18661.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2020.

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO. *Projeto Educativo Claretiano*. 2012. Disponível em: <https://dev.redeclaretiano.edu.br/dev/res/emkt/2018/faculdaderco/credenciamento/principios.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2020.

CRESWELL, J. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativo e misto. Tradução Luciana da Rocha - 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DATAFOLHA. *Aprendiz CIEE: o que nos disseram os jovens que concluíram o programa*. 2018. Disponível em: <https://portal.ciee.org.br/pesquisa/aprendiz-ciee-datafolha/>. Acesso em: 27 mar. 2020.

FOINA, A. Métodos de aquisição de dados quantitativos na internet: o uso da rede como fonte de dados empíricos. *Ciência & Trópico*, v. 30, n. 2, ,283-296, 2011. Disponível em: <https://periodicos.fundaj.gov.br/CIC/article/view/778>. Acesso em: 05 dez. 2020.

FREITAS, H.; JANISSEK-MUNIZ, R.; MOSCAROLA, J. Dinâmica do processo de coleta e análise de dados via web. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA QUALITATIVA, 24-27 mar. 2004, Taubaté/SP. *Anais...* 2004.

Disponível em: <http://janissek.chez-alice.fr/hf-rj-jm-cibrapeq-2004.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2020.

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. *A Lei*. Uma lei sobre oportunidades. Disponível em: <http://www.aprendizlegal.org.br/lei>. Acesso em: 1 abr. 2020.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Indicadores IBGE* – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Terceiro Trimestre de 2019. Jul.-set. 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2019a. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2019/11/pnad-trimestral-3tri19.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2020.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Agência de Notícias. *PNAD Contínua*: taxa de desocupação é de 11,8% e taxa de subutilização é 24,0% no trimestre encerrado em setembro de 2019. 31 out. 2019b. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25814-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-8-e-taxa-de-subutilizacao-e-24-0-no-trimestre-encerrado-em-setembro-de-2019>. Acesso em: 1 abr. 2020.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Carta de Conjuntura. *Mercado de Trabalho*. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/>. Acesso em: 1 abr. 2020.

MARTINS, S. P. Criança e Adolescente. *Revista Igualdade VI - Estudos*, Paraná, Disponível em: <http://crianca.mppr.mp.br/pagina-607.html#:~:text=Reza%20a%20Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%2060,a%20prestar%20servi%C3%A7os%20ao%20empregador>. Acesso em: 14 dez. 2020.

NEDER, V. Desemprego entre jovens com idade de 18 a 24 anos ficou em 27,3% no 1º tri. *Estadão – conteúdo*, 16 maio 2019. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/05/16/desemprego-entre-jovens-com-idade-de-18-a-24-anos-ficou-em-273-no-1-tri.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 2 abr. 2020.

RABELO, N. Desemprego entre jovens fica em 25,7% no 3º trimestre, mais que a média geral. *Poder 360*, 19 nov. 2019. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/economia/desemprego-entre-jovens-fica-em-257-no-3o-trimestre-mais-que-a-media-geral/>. Acesso em: 2 abr. 2020.

ANEXOS

Depoimentos de ex-aprendizes – Brasil

“Pessoal, estou muito feliz, pois muitos de nossos aprendizes passaram no vestibular na UESC. Isso é uma vitória para todos nós. Mas houve um caso especial. Temos uma aprendiz que passou em 1º lugar no vestibular de Comunicação Social da UESC. Em comemoração a aprendiz mandou confeccionar uma camisa com o nome de todas as pessoas que contribuíram para essa vitória. Ontem ela levou a camisa para me mostrar e encontrei o meu nome, confesso que meus olhos encheram de lágrimas. Pois, saber que estou contribuindo para o crescimento pessoal e profissional desses jovens é super gratificante.”

Depoimento de Instrutora de Aprendizagem – CIEE – Ilhéus – Itabuna

“Ao iniciar em uma empresa como aprendiz tive a oportunidade de conhecer o ambiente empresarial e desenvolver a capacidade de executar tarefas que não tinha conhecimento, além de observar o trabalho de profissionais mais experientes. Nas capacitações tenho a chance de trocar com outros aprendizes essas experiências e adquirir base teórica de um mundo que nos era pouco conhecido.”

Depoimento de aprendiz CIEE – SP

“Ser aprendiz me deu a oportunidade de começar minha carreira já com um emprego digno e com registro. As capacitações me ajudam a refletir sobre minhas qualidades e a melhor forma de empregá-las no dia a dia, além de desenvolver o espírito empreendedor.”

Depoimento de aprendiz CIEE – SP

“Não tenho nem palavras para dizer o quanto foi bom estudar no CIEE. Hoje sou a pessoa mais feliz do mundo, fui promovido, subi de cargo, trabalho num grande Hospital e posso dizer que se tivesse que recomeçar tudo de novo recomeçaria.”

Depoimento de aprendiz CIEE – SP

“Vejo a oportunidade de ser aprendiz como uma ‘Forma de alavancar minha Carreira’ em meio a um mercado tão competitivo. A maioria das empresas não quer contratar profissionais sem experiência e os jovens não conseguem seu primeiro emprego por falta de experiência. Na minha vida esse impasse foi resolvido pelo CIEE com o programa Aprendiz Legal. Consegui o meu primeiro emprego, agradeço a Deus todos os dias por ter conseguido essa oportunidade e por ter tido a sorte em trabalhar em uma área em que tanto me identifiquei, a área de Logística. O *feedback* do meu chefe sobre o meu trabalho é sempre positivo. Em um ano como aprendiz já fiz alguns cursos para me especializar e agora estou no primeiro semestre da faculdade de Administração, e começando também um curso de inglês. Quero estar preparada para as oportunidades que podem surgir a qualquer momento, já que a empresa em que trabalho está ampliando suas instalações e de olho no bom desenvolvimento de seus aprendizes para uma futura efetivação. Gosto do que eu faço e tenho orgulho em fazer parte do programa.”

Depoimento de aprendiz CIEE – Feira de Santana – BA

“Um turbilhão de conhecimento e novas experiências fazem com que o Programa Aprendiz Legal já faça parte da minha história.”

Depoimento de aprendiz CIEE – Pará

“Ser aprendiz significa ter oportunidades incríveis que jamais poderiam ser alcançadas sem a minha iniciação como aprendiz. Além disso, a experiência vale e o conhecimento adquirido jamais poderá ser roubado de você. Ser aprendiz é ser forte, organizar seu trabalho com eficiência, é conquistar seu espaço.”

Depoimento de CIEE – Distrito Federal

“Prezados boa tarde!

Gostaria de reportar-me a todos vocês e informar-lhes que chegou o dia!

É imprescindível dizer-lhes o quanto estou satisfeito por ter feito parte dessa família, e além do mais, agradecer profundamente a todos vocês, pela contribuição para este jovem profissional. Acredito que não haveria lugar e oportunidade melhor para iniciar minha carreira, levarei comigo as competências aqui desenvolvidas e o mais importante, a minha essência profissional foi moldada no âmbito dos valores dessa empresa e por fim, seguirei com tudo que pude aprender e levarei as lembranças que com certeza são as melhores.

Até breve...”

Depoimento de CIEE – Camaçari – Bahia

“Sou eu assim sem você...”

Assim é o CIEE/Uma chance surgida, pra mudar nossas vidas/ Assim é o CIEE/Jovens aprendizes, para honrar suas raízes/Assim é o CIEE/Porque teve que acabar/Só lembranças vão ficar/Nos momentos que passamos. Juntos compartilhamos/Pra sempre eles vão marcar/Centro de integração, trabalho e dedicação/Assim é o CIEE/Escola e empresa, mostrando sua grandeza/Assim é o CIEE/Porque teve que acabar/Só lembranças vão ficar/Nos momentos que passamos. Juntos compartilhamos/Pra sempre eles vão marcar/Eu não desisto dos meus sonhos. Por quê? A vida ela nos mostra caminho/Eu conto as horas pra poder crescer/Pois o CIEE foi nosso melhor amigo. Fiz novas amizades, que vou sentir saudades/Aqui no CIEE/Que vão

ser marcantes, e vão seguir adiante/Fora do CIEE/Porque teve que acabar/Só lembranças vão ficar/Nos momentos que passamos. Juntos compartilhamos/Pra sempre eles vão marcar/E com muito orgulho, vou levar pro futuro/O ensino do CIEE/Foi especial, ser aprendiz legal/Aqui no CIEE/Porque teve que acabar/Só lembranças vão ficar/Nos momentos que passamos. Juntos compartilhamos/Pra sempre eles vão marcar/ Eu não desisto dos meus sonhos. Por quê? A vida ela nos mostra caminho/Eu conto as horas pra poder crescer/Pois o CIEE foi nosso melhor amigo.”

Aprendiz CIEE – Teresina – Piauí

“Sou aprendiz e hoje estou concluindo o curso de capacitação do Programa Aprendiz Legal. O CIEE me proporcionou qualidade de ensino, onde pude adquirir novos conhecimentos nos quais me mostraram a importância do Programa Aprendiz Legal e a diferença que poderia fazer em meu trabalho e em minha vida.

A cada quinta-feira existia a certeza de que tínhamos de aproveitar a oportunidade de ali estar conquistando metas, objetivos, onde a parceria de uma boa empresa, uma boa equipe, poderíamos então conquistar o que almejamos com ensino de qualidade e a capacidade em transmitir para nós a maneira correta de como pensarmos, nos comportarmos e nos posicionarmos diante das situações do cotidiano e assim obter sucesso em nossa vida e carreira profissional.

Hoje estou me formando e aqui podendo agradecer a todos que me deram esta oportunidade e puderam então confiar em mim!

Família, Empresa, CIEE, Amigos, enfim, obrigado! Tenham uma ótima noite e uma ótima festa!”

Depoimento de aprendiz CIEE – SP

Mulheres claretianas e suas experiências à luz dos ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret

Thaís Cristina CHIOCCA¹

Resumo: Ao longo da história da humanidade, a atuação feminina nos fazeres da sociedade foi pouco reconhecida e, em alguns momentos, devido à sua diluição no todo social, até mesmo considerada inexistente. Diante dessa perspectiva, e considerando o processo de entrada das mulheres no mercado de trabalho, o presente artigo pretende analisar a atuação das colaboradoras do Claretiano – Rede de Educação, dando destaque para o que pensam a respeito da contribuição da Congregação na promoção do exercício profissional feminino na atualidade. Com esse objetivo, utilizamos a metodologia da História Oral e fizemos uma revisão de literatura, tanto para dar voz àquelas que estão excluídas dos registros históricos, quanto para permitir o registro da história viva, como é o caso do fazer das mulheres claretianas.

Palavras-chave: Congregação Claretiana. Santo Antônio Maria Claret Mulheres.

¹**Thaís Cristina Chiocca.** Especialista em Ensino de Português, Redação e Literatura pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciada em Pedagogia e Licencianda em Letras pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* thaischiocca@gmail.com.

Claretian women and their experiences through the light of the Saint Anthony Mary Claret knowledge

Thaís Cristina CHIOCCA

Abstract: Throughout the humanity history, the women role in society has been unrecognized in some periods, due to her social dilution, and even considered nonexistent. Therefore, this article intends to analyze the women collaborators of the Claretian Network of Education, highlighting what they think about the Congregation contribution in the feminine professional exercise promotion. For this purpose, oral history and literature revision methodology were used, which both gives voice to those who are excluded from the historical records and allows for the recording of living history, such as claretian women.

Keywords: Claretian Congregation. Saint Anthony Mary Claret. Women.

1. INTRODUÇÃO

A participação feminina no mercado de trabalho formal cresceu consideravelmente nos últimos 10 anos. De acordo com o Boletim Anual Mulheres e Mercado de Trabalho, publicado em 2019, em 2017 cerca de 44% dos vínculos formais de trabalho no Brasil eram compostos por mulheres, enquanto, em 2007, esse percentual era de 40% (UCS, 2019).

Nem sempre foi assim, essa participação na sociedade, em diversos segmentos, foi reconhecida ao longo do tempo, mas sofreu muitas resistências. Tendo em vista o ocultamento da presença feminina no fazer histórico, procuramos analisar a trajetória das mulheres no mercado de trabalho, a fim de verificar como a Congregação Claretiana contribui na sua inserção nesse ambiente.

No contexto geral, até a Revolução Industrial (entre 1760 e 1840), o mundo do trabalho era reconhecido como majoritariamente masculino; no entanto, a presença feminina nesse âmbito também era rotineira (ADÃO, 2008). Diante disso, é importante destacar a importância histórica da luta das mulheres para serem valorizadas nesse contexto.

No que se refere à Instituição Claretiana, a experiência de vida das mulheres é permeada pelos ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret que, enquanto fundador da Congregação, sempre prezou pela imagem do feminino em sua vida por meio de personagens como Nossa Senhora, Santa Tereza D'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Maria Madalena de Pazzi, Santa Rosa de Lima, entre outras (CLARET, 2004, p. 88).

A análise que aqui apresentamos foi realizada por meio de uma pesquisa quali-quantitativa com o objetivo de identificar o número de mulheres que compõem o quadro de colaboradores da Instituição Claretiana no Brasil, relacionando-o com o histórico de sua entrada em um espaço profissional e social permeado pela influência da Missão Claretiana².

² “A missão da Ação Educacional Claretiana é capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida, mediante uma formação integral. Esta missão se caracteriza pela investigação da verdade, pelo ensino e pela difusão da cultura, inspirada nos valores éticos e cristãos e no Carisma Claretiano que dão pleno significado à vida humana” (CLARETIANO, 2012, p. 17).

Com o propósito de diagnosticar qual a perspectiva das mulheres – vinculadas ao quadro de “colaboradoras” – do Claretiano – Centro Universitário, em relação à sua atuação dentro e fora do ambiente institucional, com base nos ensinamentos do fundador da Congregação Claretiana, bem como qual a sua percepção em relação à importância e relevância da Instituição na promoção da presença delas nesse âmbito, a pesquisa contou com a participação de 07 (sete) mulheres, que trabalham em diferentes setores da Unidade de Batatais (SP), compondo seu quadro de colaboradores há mais de 20 (vinte) anos. Indica-se, ainda, que 03 (três) dos depoimentos foram registrados por meio da escrita e 04 (quatro), por meio de gravação de áudio.

A metodologia da História Oral foi utilizada, a fim de preencher hiatos que possam ser deixados pela fonte escrita e privilegiar a notoriedade das representações, ao passo que se considera “[...] a memória como um objeto de estudo em si mesmo” (FERREIRA, 1994, p. 10).

Além disso, recorreu-se a material bibliográfico e documental acerca do respeito à dignidade da mulher conforme tratado na Carta Apostólica *A dignidade e a vocação da mulher*, escrita pelo Papa João Paulo II, relacionando-o aos ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret, registrados em sua autobiografia, e à construção do feminino ao longo da história, abordado no livro de Ana Maria Colling.

2. DESENVOLVIMENTO

Mulheres na perspectiva religiosa

Ao citar a Carta Apostólica *Mulieris Dignitatem* do Sumo Pontífice João Paulo II, Colling (2014) relaciona a dignidade da mulher às ações de Jesus Cristo, ao indicar a contribuição dessa figura histórica no destaque à vocação e importância das ações femininas na construção da sociedade. Nessa perspectiva, a mulher é compreendida como indivíduo que reflete e age em prol de toda

humanidade. Em consonância, a autora destaca a relevância da figura de Cristo e a importância da referida “carta” para tratarmos, no âmbito religioso, da temática de “igualdade de gênero”. Em suas palavras:

João Paulo II lembra que “Cristo foi ante seus contemporâneos o promotor da verdadeira dignidade da mulher e da vocação correspondente a esta dignidade”. Segundo a autoridade maior da Igreja Católica, Jesus gostava de estar entre as mulheres, tratá-las como iguais e falar com elas de questões profundas e importantes. [...]

Esta Carta Apostólica reveste-se de grande valor porque demonstra o reconhecimento da Igreja de que é necessária a relação igualitária entre os dois sexos para uma vida social harmoniosa (COLLING, 2014, p. 76).

A Carta Apostólica *Mulieris Dignitatem* do Sumo Pontífice João Paulo II, sobre a dignidade e a vocação da mulher, foi escrita por ocasião do ano mariano de 1988. No documento, Papa João Paulo II deixa clara a importância das mulheres na sociedade enquanto ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, assim como os homens:

[...] o gênero humano, que se inicia com a chamada à existência do homem e da mulher, coroa toda a obra da criação; *os dois são seres humanos, em grau igual o homem e a mulher, ambos criados à imagem de Deus.* [...] O Criador confia o domínio da terra ao gênero humano, a todas as pessoas, a todos os homens e a todas as mulheres, que haurem a sua dignidade e vocação do princípio comum (PAPA JOÃO PAULO II, 1988, [n.p.], destaques do autor).

O pontífice ainda reconhece, em seus registros, que as mulheres têm conquistado o seu espaço ao longo dos anos e que qualquer ação do homem que seja contrária a esse avanço afeta diretamente a natureza humana:

Nos nossos dias a questão dos “direitos da mulher” tem adquirido um novo significado no amplo contexto dos direitos da pessoa humana.

[...] Efetivamente, em todos os casos em que o homem é responsável de quanto ofende a dignidade pessoal e a vocação da mulher, ele age contra a própria dignidade

pessoal e a própria vocação (PAPA PAULO II, 1988, [n. p.]).

Em consonância, o Projeto Educativo Claretiano (2012) também evidencia a igualdade entre homens e mulheres enquanto criaturas de Deus constituídas em igual dignidade dentro da sociedade. De acordo com a perspectiva claretiana:

Ao valorizar a importância da pessoa é preciso partir sempre do reconhecimento da igual dignidade entre homem e mulher, duas formas de ser pessoa, duas expressões de uma humanidade comum; portanto, imagem e semelhança de Deus (CLARETIANO, 2012, p. 06).

Sobre os ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret, cabe destacar sua dedicação em servir, anunciar o evangelho e a salvação a toda humanidade, por onde passou, de todas as formas possíveis (CLARETIANO, 2012). Esse ministério se realizava por meio de suas atitudes e práticas, sempre permeadas pela humildade, dedicação e, principalmente, pelo amor a Cristo, à Nossa Senhora, à Igreja e aos seus irmãos (CLARET, 2004).

Mulheres e o mercado de trabalho

Desde a Revolução Industrial, a presença das mulheres no mercado de trabalho foi limitada pela ação masculina, o que se evidencia pela indicação feita por Blay (1975) quando afirma que, até a década de 1960, “[...] a saída para o mercado de trabalho era vista com desaprovação tanto pelo pai quanto pelo namorado” (ADÃO, 2008, p. 63). De acordo com a autora, no período indicado, a entrada da mulher no mercado de trabalho poderia ser entendida como um indicativo de que:

[...] o pretensu papel masculino de provedor financeiro do lar tenha falhado e, ao trabalhar, a mulher completa um orçamento que os membros masculinos não foram capazes de tornar adequado às necessidades da família (BLAY, 1975, p. 11 apud ADÃO, 2008, p. 64).

Ainda assim, a partir da década de 1960, as mulheres passaram a ocupar cada vez mais espaço no mercado de trabalho, sendo que a atuação profissional destas se tornou efetiva no meio

urbano, no setor industrial e na prestação de serviços (ADÃO, 2008). No entanto, embora tenha havido essa conquista, a prática social de delegar ao feminino a responsabilidade sobre os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos sofreu poucas alterações nas décadas seguintes. Da mesma maneira, e embora houvesse agora a contribuição financeira feminina para o sustento familiar, houve a manutenção do elemento masculino como líder e chefe da família.

Tais afirmações evidenciam o quanto a figura feminina continuou dependente da masculina, ficando sujeita aos comportamentos determinados por seus pais e maridos:

Tradicionalmente, o elemento feminino tem sido visto como submisso, dependente da ordem masculina secularmente estabelecida. Esta dependência e submissão levaram a uma situação de obscurecimento da mulher enquanto sujeito, tornando-a um agente histórico desprezado já que seu papel nos processos sociais durante muito tempo foi considerado inexistente (ADÃO, 2002, p. 7).

No que se refere também aos estudos sobre mulheres e relações de gênero, Colling (2014, p. 12) afirma que “[...] tradicionalmente a mulher tem sido ignorada, excluída como objeto histórico”.

[...] desde que a história existe como disciplina científica, ou seja, a partir do século XIX, o lugar das mulheres dependeu das representações dos homens, os quais foram, por muito tempo, os únicos historiadores (COLLING, 2014, p. 12).

Somente a partir da década de 70 e início da década de 80, estudos a respeito dessa temática ganharam destaque, propiciando a elaboração de artigos, livros, filmes, documentários relacionados à temática feminina, feminista e de gênero (ADÃO, 2008).

Mulheres no Claretiano

O Claretiano – Centro Universitário está presente em todas as regiões do Brasil, em mais de 110 cidades e também no exterior, proporcionando o acesso à Educação Superior a brasileiros que residem em Toyohashi-shi, no Japão; em Madri e Barcelona, na

Espanha; em Lisboa, Portugal; e em Orlando, nos Estados Unidos da América.

Em consonância com as mudanças no mercado de trabalho, atualmente a Instituição conta com 2.110 colaboradores, dentre os quais 791 são homens e 1.319, mulheres. Destas, 409 atuam na Unidade do Claretiano em Batatais (SP) e se dedicam às mais variadas funções, dentre elas: professora, bibliotecária, assistente de coordenação, coordenadora de estágio, tutora a distância, advogada, analista acadêmica, auxiliar de limpeza, técnica de suporte de sistemas, supervisora de polo, revisora de textos, auxiliar de secretaria etc., conforme informações coletadas junto ao departamento de Recursos Humanos do Claretiano – Centro Universitário.

Tais dados demonstram a participação da Instituição em inserir as mulheres no mercado de trabalho, oportunizando o exercício de uma profissão, especialmente a partir de meados da década de 80, período em que se deu o aumento do número de vagas preenchidas por elas nas prestações de serviços (ADÃO, 2002).

De acordo com Adão (2002), se, no passado, muitas vezes, as mulheres precisavam optar entre trabalhar ou cuidar do lar e dos filhos, atualmente elas conseguem lidar com essa dicotomia com menos complexidade.

No âmbito institucional claretiano, esse fato pode ser evidenciado por meio do depoimento de Aparecida da Penha Assis Alves, de 54 anos, que exerce a função de auxiliar de secretaria e compõe o quadro de colaboradores há 30 anos. De acordo com a colaboradora, foi possível acompanhar a trajetória de formação profissional de suas filhas ao optar por matriculá-las em cursos superiores do Claretiano – Centro Universitário.

Para “Penha”, como é conhecida por todos, a IES (Instituição de Ensino Superior) é sua segunda casa:

A minha gratidão é eterna. Isso eu falo pras minhas filhas, eu falo pra qualquer pessoa assim, que a Instituição aqui é minha segunda casa; foi a segunda casa das minhas filhas e é minha ainda e é [...] minha eterna gratidão mesmo ao Claretiano desde sempre (ALVES, 2019, informação verbal).

Para B³ (2019, informação verbal), a oportunidade de ter as filhas estudando na Instituição também é motivo de orgulho e alegria decorrente de seu vínculo profissional: “Minhas filhas estudaram aqui e uma ainda está aqui, estudando e trabalhando. Sou muito grata por isso!!!”, escreveu.

A entrevistada, que trabalha no Claretiano há 24 anos, destaca que, ao longo desse tempo, a amizade construída dentro do espaço de trabalho contribuiu para a construção da profissional que é e acredita que o exercício de sua função é reflexo da missão claretiana no atendimento aos discentes:

Desde que comecei a trabalhar aqui fiz muitos amigos e conheci uma imensidade de pessoas que ainda estão aqui ou que passaram por aqui, e aprendi muito com alguns deles; nestes anos todos nunca pensei em sair daqui ou trocar de emprego (B, 2019, informação verbal).

Ela afirma ainda que as mulheres têm oportunidade de atuar na Instituição, desempenhando a prestação de serviços de acordo com o carisma claretiano:

Aqui há espaço para as mulheres em praticamente todos os setores, abrindo, portanto, as portas para o sucesso feminino. E executando bem as nossas tarefas diárias e dando total apoio e atenção aos alunos, estamos vivendo a missão claretiana, aliada aos projetos e ações solidários em prol dos mais necessitados, como o projeto de Moçambique (B, 2019, informação verbal).

A questão da oportunidade de exercer funções variadas também é destaque no depoimento da colaboradora Luci Aparecida Alves Pereira Penholato, de 57 anos de idade. A professora do Claretiano – Colégio São José trabalha na Instituição há 32 anos e acredita que a presença feminina tem ganhado evidência em todos os espaços:

A participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro tem ganhado destaque e dentro da nossa Instituição ocorre o mesmo, vemos mulheres em posição de liderança nos diferentes setores. Como uma empresa em crescimento e fortalecida pelo Carisma Claretiano, a Instituição tem um papel importante na contratação e avaliação de seus

³Por preferir não se identificar, a colaboradora será denominada “B”.

colaboradores por sua competência e não por questões de gênero (PENHOLATO, 2019, informação verbal).

Maria Beatriz Ferreira Gurian, 58 anos, colaboradora há 31 anos, supervisora de estágio e tutora a distância, registra que gosta muito de trabalhar na Instituição e a afinidade com as demais pessoas que fazem parte do quadro de funcionários é um dos fatores que a mantêm vinculada à IES. Ao ser questionada sobre a influência da missão de Claret em sua vida, a professora destaca:

Eu acho que primeira coisa é a questão da educação mesmo; o valor que se dá à questão do aspecto humano. Há uma proximidade em relação aos alunos; o acolhimento, então isso eu acho que é um ponto muito positivo. Com os alunos principalmente. Assim, essa convivência, o respeito. Eu acho que a formação mesmo, do ser integral, respeitando a individualidade de cada um, mas procurando mostrar a questão do valor da educação (GURIAN, 2019, informação verbal).

Para Cristina de Cássia Bueno Mendes, 62 anos, bibliotecária da Unidade de Batatais (SP) há 43 anos, a “missão” e o “carisma” claretianos a acompanham também fora do ambiente institucional, por meio do trabalho, do carinho e da atenção pautados nos mesmos valores:

Eu acho que carrega um pouco porque você tem, esse trabalho, esse carinho, essa atenção e essa missão embutida em você, no trabalho, então você carrega ela pra fora, sim, e carrega muito porque o humano, aqui, eu ainda acho muito evidente. Então eu carrego isso fora daqui, procuro levar pra outros lugares; pra minha família, pros meus amigos e cultivar isso dentro de mim porque realmente a missão daqui, todos que vêm visitar, todo mundo observa isso, nessa atenção que, todos têm um com o outro (MENDES, 2019, informação verbal).

A colaboradora ainda destacou que, mais que fazer parte de sua vida, a Instituição é sua vida, demonstrando verdadeira admiração pelos diretores, Pe. Luiz Claudemir Botteon e Pe. Sérgio Ibanor Piva, considerando todos como uma família (MENDES, 2019, informação verbal).

A oportunidade de estudar e obter uma formação superior é destaque nas observações feitas pela entrevistada Elaine Cristina Costa Franzoni, que atua na tesouraria há 25 anos:

Tenho um orgulho imenso em saber que faço parte da história de construção do Claretiano, assim como o Claretiano faz parte da minha vida. Aqui pude estudar e me formar, e hoje o que me enche de orgulho e me gratifica é ver meu filho crescendo dentro de uma Instituição de formação religiosa, com qualidade, respeito e em constante ascensão (FRANZONI, 2019, informação verbal).

Em relação à importância da Instituição na promoção e evidência da atuação da mulher no mercado de trabalho, Elaine pontua:

Eu vejo como um leque de possibilidades e de valorização. O setor onde trabalho (e este desde que entrei) é composto por 90% de mulheres, guerreiras, que dão conta do recado, e o mais interessante é que temos idades variadas e mesmo assim nossa sintonia é total. O respeito e a cumplicidade que temos são simplesmente pilares do nosso dia a dia. O setor tem na liderança uma mulher, que nos representa, que faz nossa voz ecoar ainda mais. O Claretiano respeita, valoriza a mulher como ela merece (FRANZONI, 2019, informação verbal).

Quanto à influência da “missão” claretiana em sua vida, registrou:

A influência é grande e já faz parte do meu dia a dia. A exemplo do Missionário Santo Antônio Maria Claret, que colocou amor e entusiasmo na missão de evangelizar, também procuro colocar esse amor no meu dia a dia nas minhas diversas missões, mãe, esposa, profissional e mulher (FRANZONI, 2019, informação verbal).

A coordenadora de projetos Ana Paula Betarello compõe o quadro de colaboradores há 25 anos e ressalta que o trabalho voluntário é um dos aspectos que contribuiu para que a missão claretiana fosse inserida em sua prática:

Essa missão, desde que eu comecei lá na recepção até o dia de hoje, essa missão fez eu crescer muito, principalmente com alguns trabalhos voluntários que eu fiz aqui dentro. Então eu pude, não só conhecer, através de leituras,

da teoria, mas também na prática, então isso fez eu crescer demais, tanto na minha vida particular, quanto profissional. Eu tive a oportunidade de viver a realidade, é, pra saber o que é [...]. Me fez crescer muito, eu entrei aqui muito menina e assim não tinha muito em mente assim o que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero estudar. Eu pude ir descobrindo aqui dentro. Eu fui me identificando com muita coisa aqui dentro (BETARELLO, 2019, informação verbal).

As entrevistas permitem a visão de como a experiência profissional desenvolvida no Claretiano proporciona uma vivência diferenciada, baseada nos ensinamentos de Claret e na convivência com os demais colaboradores da Instituição.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do cenário atual, no qual a mulher ainda luta pelo direito à vida, por salários justos, pela liberdade de escolha e de se expressar, em um país que ocupa a 5ª posição no *ranking* mundial de feminicídios, sendo que 54% das mulheres assassinadas são negras (FRANCHESCHINI/G1, 2015), fato que limita o desenvolvimento livre e saudável de meninas e mulheres, percebemos, por meio desta pesquisa, que a Congregação Claretiana contribui de maneira singular e considerável para uma experiência feminina positiva no mercado de trabalho e, ao possibilitar a suas colaboradoras, a oportunidade de exercer uma profissão na qual se sintam realizadas, a instituição contribui para a preservação de sua dignidade.

Por meio dos relatos, é possível identificar que é gratificante para as entrevistadas ter a oportunidade de construir suas experiências de vida e profissionais, em uma instituição que atua com base nos ensinamentos do fundador da Congregação Claretiana, ou seja, é algo que dignifica a pessoa humana, promovendo sua integralidade, por meio do exercício da bondade, da paciência e da amabilidade no trato com as pessoas.

REFERÊNCIAS

ADÃO, M. C. O. Memórias da luta: a participação feminina nas organizações armadas de esquerda no pós-64. *Patrimônio e Memória*, Assis, v. 4, n. 1, p. 60-83, 2008.

ALVES, A. P. A. *Mulheres claretianas e suas experiências à luz dos ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret*. [Entrevista concedida a] Thaís Cristina Chiocca. Batatais/SP, 11 out. 2019.

BETARELLO, A. P. *Mulheres claretianas e suas experiências à luz dos ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret*. [Entrevista concedida a] Thaís Cristina Chiocca. Batatais/SP, 12 set. 2019.

CLARET, A. M. *Santo Antônio Maria Claret por ele mesmo* (traços biográficos). Tradução de Elias Leite. São Paulo: Ave-Maria, 2004.

CLARETIANO. *Projeto Educativo Claretiano*. Batatais: Claretiano, 2012.

COLLING, A. M. *Tempos diferentes, discursos iguais: a construção do corpo feminino na história*. Dourados, MS: UFGD, 2014. Disponível em: <http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/EDITORA/catalogo/tempos-diferentes-discursos-iguais-a-construcao-historica-do-corpo-feminino-ana-maria-colling-1.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2019.

FERREIRA, M. M. et al. *Entre-vistas: abordagens e uso da história oral*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1994. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/6783/62.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 31 jul. 2019.

FRANCHESCHINI, M. Brasil é o quinto país do mundo em ranking de violência contra a mulher. *G1*, 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/11/brasil-e-o-quinto-pais-do-mundo-em-ranking-de-violencia-contra-mulher.html>. Acesso em: 15 out. 2019.

FRANZONI, E. C. C. *Mulheres claretianas e suas experiências à luz dos ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret*. [Entrevista concedida a] Thaís Cristina Chiocca. Batatais/SP, 27 set. 2019.

GURIAN, M. B. F. *Mulheres claretianas e suas experiências à luz dos ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret*. [Entrevista concedida a] Thaís Cristina Chiocca. Batatais/SP, 11 out. 2019.

MATOS, M. I. S. História das mulheres e das relações de gênero: campo historiográfico, trajetórias e perspectivas. *Mandrágora*, v. 19, n. 19, p. 5-15,

2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15603/2176-0985/mandragora.v19n19p5-15>. Acesso em: 31 jul. 2019.

MENDES, M. C. B. *Mulheres claretianas e suas experiências à luz dos ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret*. [Entrevista concedida a] Thaís Cristina Chiocca. Batatais/SP, 11 out. 2019.

PAPA JOÃO PAULO II. *Carta Apostólica Mulieris Dignitatem do Sumo Pontífice João Paulo II sobre a dignidade e a vocação da mulher por ocasião do ano mariano*. Roma, 1988. Disponível em: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/1988/documents/hf_jp-ii_apl_19880815_mulieris-dignitatem.html. Acesso em: 30 abr. 2019.

PENHOLATO, L. A. *Mulheres claretianas e suas experiências à luz dos ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret*. [Entrevista concedida a] Thaís Cristina Chiocca. Batatais/SP, 06 set. 2019.

UCS – UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL. *Boletim Anual Mulheres e Mercado de Trabalho*. Caxias do Sul, RS: UCS, 2019. Disponível em: https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Boletim_Mulheres_2019.pdf. Acesso em: 30 set. 2020.

Projeto Saúde, Educação e Qualidade de Vida do Claretiano – Centro Universitário de Batatais: contribuições acadêmicas e profissionais da iniciação científica na formação discente

Rafael Menari ARCHANJO¹

Evandro Marianetti FIOCO²

Marcel Frezza PISA³

Saulo Cesar Vallin FABRIN⁴

Edson Donizetti VERRI⁵

¹**Rafael Menari Archanjo.** Doutorando em Linguística pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Mestre em Linguística pela mesma instituição. Especialista em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciado em Letras pela mesma instituição. Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica do Claretiano – Centro Universitário, onde também atua como professor responsável e tutor em cursos de Graduação e Pós-Graduação. Relator do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP/Claretiano). Membro de vários grupos de pesquisa, dentre eles, do Grupo de Estudos Bakhtinianos dos Gêneros do Discurso (GEBGE). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Processo 88882.367308/2019-1. *E-mail:* coordpesquisa@claretiano.edu.br.

²**Evandro Marianetti Fioco.** Doutor em Biologia Oral pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Promoção de Saúde pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Professor pesquisador do Projeto de Extensão e Pesquisa Saúde, Educação e Qualidade de Vida, do Claretiano – Centro Universitário, onde também atua como docente em cursos de Graduação e Pós-Graduação. *E-mail:* evandroacm@claretiano.edu.br.

³**Marcel Frezza Pisa.** Mestre em Atividade Física e Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Treinamento Esportivo pela Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto (EEFERP/USP). Especialista em Treinamento Esportivo e Fisiologia do Exercício pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciado em Educação Física pela mesma instituição. Membro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP/Claretiano). Professor colaborador do Projeto de Extensão e Pesquisa Saúde, Educação e Qualidade de Vida do Claretiano – Centro Universitário de Batatais. *E-mail:* marcelpisa@claretiano.edu.br.

⁴**Saulo Cesar Vallin Fabrin.** Doutor em Biologia Oral pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Reabilitação e Desempenho Funcional pela mesma instituição. Bacharel em Fisioterapia pelo Claretiano – Centro Universitário. Docente do curso de Fisioterapia no Centro Universitário Unifafibe e do Claretiano – Centro Universitário. Professor colaborador do Projeto de Extensão e Pesquisa Saúde, Educação e Qualidade de Vida do Claretiano – Centro Universitário de Batatais. *E-mail:* saulofabrin@claretiano.edu.br.

⁵**Edson Donizetti Verri.** Doutor em Biologia Oral pela Universidade de São Paulo (USP), *campus* de Ribeirão Preto. Mestre em Biologia e Patologia Bucodental pela Universidade de Campinas (UNICAMP). Bacharel em Fisioterapia e Odontologia pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Docente pesquisador do Projeto de Extensão e Pesquisa Saúde, Educação e Qualidade de Vida, do Claretiano – Centro Universitário. Docente em cursos de Graduação e Pós-Graduação do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* edsonverri@claretiano.edu.br.

Resumo: A iniciação científica (I.C.) é elemento essencial na formação universitária. Entre as competências desenvolvidas pelos estudantes, destacam-se a leitura de textos técnicos, a melhora no desempenho acadêmico, o desenvolvimento da capacidade investigativa e do protagonismo, dentre outras. Considerando o contexto apresentado, o objetivo do presente estudo é mensurar as contribuições do Projeto de Extensão e Pesquisa Saúde, Educação e Qualidade de Vida, para a formação integral de estudantes (bolsistas e voluntários) do Claretiano – Centro Universitário de Batatais/SP. A amostra foi composta de 13 alunos egressos do projeto que responderam a um questionário *online* dividido em duas partes, a primeira delas voltada a informações gerais, constituída de questões objetivas; e a segunda parte, formada por questões discursivas sobre a experiência dos estudantes nas atividades de Iniciação Científica. Os resultados indicaram que 33,3% dos egressos eram do curso de Bacharelado de Educação Física, 25% da Biomedicina, 16,7% da Fisioterapia e 8,3% da Nutrição, Enfermagem e Terapia Ocupacional. 58,3% deles eram bolsistas de Programa de Iniciação Científica da própria instituição (PIC/Claretiano) e 41,7%, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq). Dentre os destaques apontados pelos respondentes, ressaltam-se o benefício da compreensão e aplicação de métodos de pesquisa, o aprendizado da escrita – em especial, da acadêmica –, a vivência investigativa e a atualização científica contínua do estado da arte das áreas de formação, proporcionada pelos estudos orientados por professores especializados, pela participação em congressos e eventos científicos, além da satisfação pessoal e da valorização do currículo profissional. Como maiores dificuldades, sobressaíram-se a falta de domínio sobre a pesquisa no início do processo, a necessidade de trabalhar mesmo durante a Graduação, e o baixo valor das bolsas.

Palavras-chave: Benefícios e Dificuldades durante a Iniciação Científica. Perspectiva Discente. Formação Discente. Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida.

Health, Education and Quality of Life Project from Claretiano – University Center in Batatais: academic and professional contributions of the Scientific Initiation for the student formation

Rafael Menari ARCHANJO

Evandro Marianetti, FIOCO

Marcel Frezza PISA

Saulo Cesar Vallin FABRIN

Edson Donizetti VERRI

Abstract: The scientific initiation (SI) is an essential feature in the undergraduate formation. Among the skills the students develop, we can highlight the reading of technical texts, the improvement on the academic performance, the development of an investigative ability and prominence. Considering this context, this study aims at measuring the contributions of the Research and Extension Project Health, Education and Quality of Life towards the integral formation of students (scholarship holders and volunteers) in Claretiano – University Center in Batatais/SP. The sample was composed of 13 students (Project egresses) who answered to an on-line questionnaire divided into two parts, the first regarding general information, with objective questions, and the second, with discursive questions about the students' experiences in SI. Results indicated that 33,3% of the egresses were from the Physical Education bachelor's degree course; 25%, Biomedicine; 16,7%, Physiotherapy; and 8,3%, Nutrition, Nursing and Occupational Therapy. Scholarship holders from the Claretiano Scientific Initiation Program (PIC/Claretiano) represented 58,3% of them, while 41,7% were scholarship holders from the National Council of Scientific and Technological Development Scientific Initiation Scholarship Institutional Program (PIBIC/CNPq). Among the answers, we highlight the benefit of understanding and applying research methods; the reading (especially the academic) development; the investigative living, and the continuous scientific update of the state of art of the formation areas, enabled by studying guided by specialized professors, by participating in congresses and scientific events; as well as the personal satisfaction and the upgrading of the professional curriculum. The greater difficulties were the lack

of knowledge on the research at the beginning, the need of working even during undergraduation, and the low scholarship income.

Keywords: Benefits and Difficulties during Scientific Initiation. Student Perspective. Student Formation. Health, Education and Quality of Life Research Group.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a iniciação científica (IC) é regulamentada por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), constituindo-se como elemento essencial na formação universitária (BRASIL, 2001; ALMEIDA *et al.*, 2018). O estudante que participa ativamente da iniciação científica tem a oportunidade de desenvolver diversas capacidades acadêmico-profissionais (FAVA-DE-MORAES; FAVA, 2000; SOARES *et al.*, 2017; OLIVEIRA; BITENCOURT; BRAGA, 2019).

No cenário educacional, a pesquisa é uma necessidade básica que precisa atender à sociedade contemporânea (LIMA; MIRANDA, 2015). O processo de construção do conhecimento na iniciação científica oportuniza que o estudante atue como sujeito de sua aprendizagem, colaborando para uma integração futura entre a Graduação e a Pós-Graduação, potencializando, dessa forma, uma condição criativa integrativa entre pesquisa, ensino e extensão (PINHO, 2017).

Para oportunizar a participação de seus alunos em processos sistemáticos de investigação, o Claretiano – Centro Universitário de Batatais conta com o Programa de Iniciação Científica (PIC) (Resolução CONSUP n. 08/2015) – de fomento institucional, disciplinado por Regulamento próprio – e ainda participa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq), de iniciativa federal. Ambos são previstos e apoiados pelas Políticas de Pesquisa institucionais (Resolução CONSUP n. 06/2009), que disciplinam a criação, institucionalização e gestão de Projetos e Grupos de Extensão e Pesquisa, como o Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida, que tem como objetivos:

- Incentivar, desenvolver, gerar e transmitir conhecimentos científicos e técnicos na área de promoção de saúde.
- Proporcionar aos estudantes e egressos o aprendizado epistemológico da pesquisa, o estímulo a criatividade, e o contato com práticas inovadoras.

- Compartilhar com toda a sociedade os conhecimentos gerados nas investigações realizadas, por meio da publicação dos resultados em periódicos especializados de acesso livre.
- Contribuir com a melhora da qualidade de vida da população atendida, tendo em vista o cumprimento da responsabilidade social do Claretiano – Claretiano Centro Universitário.
- Aplicar o conhecimento gerado na própria população atendida, tendo em vista a melhoria dos serviços prestados e a busca de melhores resultados na promoção de saúde.
- Assegurar a relação ciência e humanismo, prevista na Missão e Projeto Educativo Claretiano (PEC, 2012) e em sua Carta de Princípios (2014), contribuindo para a formação integral do corpo discente (ZANELLA; VERRI; ARCHANJO, 2014, p. 3).

O Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de vida foi criado em 2014 e, desde então, vem assegurando a participação de alunos do Claretiano – Centro Universitário de Batatais em atividades de iniciação científica. Outrossim, vem movendo esforços para produzir e difundir conhecimentos de forma interdisciplinar e multidisciplinar, no campo da promoção da saúde e bem-estar de indivíduos e populações, bem como para contribuir com a manutenção e melhora da capacidade funcional de indivíduos, por meio da avaliação e intervenção na qualidade de vida relacionada à saúde (ZANELLA; VERRI; ARCHANJO, 2014). No projeto, as ações multidisciplinares têm sido orquestradas com a intenção de superar a fragmentação e a linearidade comuns à perspectiva tradicional, realizando-se estudos simultâneos ou conjugados, com vistas a preparar os estudantes para uma atuação em dimensão multiprofissional (CLARETIANO, 2009a; 2009b; PEC, 2012; CARTA, 2014).

Ainda com relação ao Grupo de Pesquisa apresentado, identifica-se – no período de 2015 a 2022 – a atuação significativa de alunos, egressos e pesquisadores em eventos regionais, nacionais e internacionais, bem como a publicação de trabalhos em periódicos nacionais e internacionais. Além dos altos indicadores quantitativos e qualitativos de publicação de estudantes e

pesquisadores, destaca-se o ingresso contínuo de egressos do Grupo em Programas de Pós-Graduação *Stricto Sensu* de universidades estaduais e federais. Durante o mesmo período, o Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida contou com a participação de discentes e/ou egressos dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Terapia Ocupacional, do Claretiano – Centro Universitário de Batatais. Os resultados alcançados proporcionaram a certificação do Grupo no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Dado o contexto apresentado, o objetivo do estudo proposto foi avaliar as contribuições do Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida para a formação acadêmico-profissional dos estudantes participantes.

2. METODOLOGIA

O estudo é de caráter qualitativo e descritivo-exploratório. Para tanto, utilizou um questionário semiestruturado, já validado, de autoria de Bridi e Pereira (2004).

O questionário é dividido em duas partes: a inicial é destinada a levantar informações gerais sobre os estudantes, por meio de questões objetivas; a segunda, com questões discursivas, buscou mensurar informações concernentes à experiência dos estudantes nas atividades de iniciação científica, com seis enfoques: 1) razões para participar da iniciação científica; 2) benefícios da iniciação científica para a sua formação; 3) expectativas em relação à iniciação científica; 4) satisfações vivenciadas durante o processo de desenvolvimento da atividade de iniciação científica; 5) decepções encontradas durante o processo de iniciação científica; 6) dificuldades enfrentadas durante a iniciação científica.

O questionário foi aplicado por meio digital (*Google-Forms*). Da amostra total de 25 estudantes egressos do Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida, incluindo-se pessoas do sexo masculino e feminino, 13 responderam.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Buscando um mapeamento inicial da amostra, identificou-se que, em relação à área de formação acadêmica dos estudantes egressos atuantes, a maior participação ocorreu no curso de Bacharelado em Educação Física, contando com uma porcentagem correspondente a 33,3%, seguida pelos alunos da Biomedicina, com 25%, Fisioterapia, com 16,7% e, por fim, pelos alunos de Nutrição, Enfermagem e Terapia Ocupacional, todos com 8,3% (Gráfico I).

Gráfico I. Área de formação dos egressos que participaram da pesquisa.

Fonte: acervo dos autores.

Dos respondentes, todos 58,3% foram contemplados com bolsa de iniciação científica: 58,3% pelo Programa de Iniciação Científica, da própria instituição (PIC/Claretiano), e 41,7% pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC-CNPq).

O período de tempo correspondente à participação dos alunos no programa variou entre 6 e 36 meses, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Gráfico II. Tempo de participação dos estudantes, em meses, nas atividades de iniciação científica.

Fonte: acervo dos autores.

Em relação aos “benefícios profissionais”, 100% dos egressos consideram que sua participação nas atividades de iniciação científica proporcionou ou proporcionará benefícios a sua carreira profissional. Sobre esse aspecto, destacam-se algumas observações:

“Uma iniciação científica no seu currículo demonstra que o aluno por si só buscou aprendizado, inovação, melhoria.”

“Sem dúvida nenhuma proporcionou. Atualmente a Fisioterapia está pautada na prática baseada em evidência, foi exatamente este um dos benefícios. Abriu portas para o mestrado. Ajudou a estar preparado para a docência.”

“Através da iniciação científica temos a oportunidade de desenvolver projetos, escrever artigos científicos, participar de congressos, simpósios, além de outros eventos, o que propicia maior experiência e dá a oportunidade de nos expor enquanto profissionais, além de qualificar o currículo.”

Quando questionados sobre as “satisfações vivenciadas durante o processo de desenvolvimento da atividade de iniciação científica”, os estudantes destacaram o “desenvolvimento da proatividade”, a “construção do currículo Lattes e do currículo profissional”, o “contato com equipes e pesquisas interdisciplinares”, a “formação

técnica como pesquisador aplicada às atividades profissionais do seu dia-a-dia”, a *“relação direta com orientadores experientes com bons currículos acadêmicos”*, bem como o *“aprofundamento do aprendizado relacionado a temas estudados nas disciplinas da Graduação”*.

Da amostra analisada, 100% dos alunos relataram considerar importante a participação em programas de iniciação científica durante a Graduação. Sobre a relevância da iniciação científica na sua formação acadêmica, 92,3% dos egressos relataram ser *“muito relevante”* e apenas 7,7% *“relevante”*. Algumas das justificativas são apresentadas a seguir.

“Foi por meio da iniciação científica bem orientada que consegui emplacar trabalhos em congressos nacionais e internacionais. Além destes fatores a iniciação científica abriu as portas para o mestrado (concluído) e atualmente doutorado em andamento.”

“Muito relevante porque oferece ao aluno conhecimentos diversos, com desenvolvimento na visão crítica em relação aos assuntos abordados, oferece também uma relação aluno/professor muito boa para que assim sejam realizados projetos com precisão e confiabilidade.”

“A iniciação científica faz com que o aluno tenha uma visão diferente em relação ao curso e à profissão, faz com que o indivíduo possa ter experiências diferentes daquelas apresentadas em sala de aula.”

Com relação aos *“benefícios acadêmicos”* proporcionados pela participação nas atividades de iniciação científica, os estudantes ressaltaram o *“aprendizado da escrita científica”*, o *“desenvolvimento de competências relacionadas à redação de projetos de pesquisa”*, a *“capacidade crítica de leitura”* e o *“aprofundamento da dimensão da prática baseada em evidência”*.

Como é possível notar, a participação média da maior parte dos alunos vinculados às atividades de iniciação científica do Claretiano – Centro Universitário de Batatais se estende por mais de 12 meses. Esse período se mostra positivo no que diz respeito ao conhecimento adquirido, servindo como base teórica e prática para o exercício profissional, ao envolvimento com os métodos

científicos de pesquisa, escrita e com a vivência e participações em congressos e eventos científicos que permite aos estudantes estar em contato com o conhecimento científico de ponta atualizado sobre sua área de formação.

No campo da formação pessoal, além da satisfação em ter seus trabalhos apresentados nos congressos/eventos científicos e/ou publicados em periódicos, a participação incentiva autonomia e proatividade, que podem ser um diferencial na carreira profissional. De acordo com Pirola *et al.* (2020), a iniciação científica capacita os estudantes no desenvolvimento do senso crítico e analítico, sendo benéfico para nortear a prática profissional baseada em evidências científicas, cada vez mais presente nos contextos profissionais.

Quando questionados sobre se tiveram “*decepções*” durante a sua participação nas atividades de iniciação científica, apenas 15,4% dos alunos relataram que “sim”, e 84,6% relataram que “não”. Sobre ter enfrentado “*dificuldades*” na sua iniciação científica, 69,2% responderam “não” e 30,8%, sim, conforme é possível constatar no próximo gráfico.

Gráfico III. Decepções e dificuldades durante o período de iniciação científica.

Fonte: acervo dos autores.

Com relação às “*dificuldades enfrentadas durante a iniciação científica*”, destacaram-se as respostas o “*valor insuficiente da bolsa de iniciação científica*”, a dificuldade de “[...] *encontrar voluntários para a pesquisa*”, e os obstáculos comuns aos iniciantes na esfera da “*produção científica*” (estruturação de trabalhos científicos, redação acadêmica etc.), fatores considerados naturais e comuns para qualquer estudante vinculado à iniciação científica.

Diante dos dados e reflexões apresentados, é possível postular que a participação dos estudantes na iniciação científica proporciona uma experiência significativa nos campos acadêmico, profissional e pessoal – sendo as dificuldades pouco representativas e comuns, já que, nas primeiras experiências de contato com o rigor da produção de conhecimento científico, a falta de domínio de princípios gerais e as competências específicas ainda a serem desenvolvidas geram maior desconforto e insegurança. Acrescentam-se ainda as observações sobre a necessidade de maior aporte financeiro (atual bolsa de iniciação científica com valor baixo). Nota-se, também, que as dificuldades relatadas pelos estudantes que participaram da pesquisa também foram observadas no estudo de Gomes, Jesus e Santos (2020).

A respeito das razões que despertaram o “*interesse*” pela participação nas atividades de iniciação científica, as “*oportunidades acadêmicas e profissionais*” foram as que mais se destacaram, conforme é possível notar a partir da amostra reproduzida a seguir:

“Me interessei porque a iniciação científica eleva tanto o meu conhecimento quanto meu currículo acadêmico e profissional.”

“Para agregar conhecimento e experiência na minha formação acadêmica e ter melhor preparação para o mercado de trabalho.”

“Primeiramente por gostar muito da área da pesquisa e querer seguir carreira acadêmica, ao mesmo tempo venho me descobrindo nessa área que passo gostar mais a cada dia.”

Em relação às “*expectativas*” relacionadas à *participação na iniciação científica*, destacaram-se: “*Aperfeiçoamento acadêmico; contribuição e direcionamento nos campos de desenvolvimento e*

pesquisa; pesquisar e publicar”, e a possibilidade de “*Aprender com os orientadores, e disseminar conhecimento para os demais ouvintes presentes em encontros e congressos*”. Quando questionados sobre “*Quais eram suas expectativas em relação aos professores orientadores*”, identifica-se a figura do orientador como mediador principal do processo de desenvolvimento das pesquisas e de aconselhamento acadêmico-científico, conforme as respostas destacadas:

“As expectativas foram sempre as melhores possíveis e foram totalmente satisfatórias, uma vez que, conseguimos produzir e publicar diversos trabalhos em várias áreas do conhecimento.”

“Auxílio no direcionamento de pesquisas, em como determinar melhor os objetivos dos estudos, onde e como buscar assuntos relacionados a área de interesse dentro da minha formação acadêmica.”

“Adquirir conhecimento, aprender sobre outras áreas da saúde, além de aprender sobre como funciona todo o processo de pesquisa científica.”

Os estudantes, quando questionados sobre o “*aspecto mais importante da sua iniciação Científica*”, produziram as seguintes respostas:

“No espectro do meu projeto é encontrar evidências e buscar respostas para que as pessoas tenham condições de vida melhores.”

“Aprender como essa área funciona e o quão trabalhoso é conseguir desenvolver um projeto científico.”

“Todas as experiências que tive e todo aprendizado adquirido.”

“O aprendizado acadêmico, o crescimento pessoal e profissional, desenvolver projeto relacionado a temas de interesse, todas as experiências que tive e todo aprendizado adquirido.”

As últimas perguntas do questionário foram “*Você pretende continuar no caminho da pesquisa após concluir a graduação? Por quê?*”. Com base nas respostas, pode-se concluir que a participação em projetos de iniciação científica desperta o interesse contínuo pelo campo de investigação e abre novas possibilidades para

ampliação do conhecimento e sua aplicação na prática profissional, conforme podemos identificar nas respostas dos estudantes:

“Gosto de buscar respostas e acho que a pesquisa vai me trazer essas respostas.”

“Sim, pois parte da formação na área necessita de pesquisa.”

“Sim, claro. Primeiro que adoro trabalhar com isso e acho também que esteja no sangue por ter uma pessoa que já atuou na área.”

“Sim. Continuo no caminho da pesquisa atualmente, e a iniciação científica foi um divisor de águas em minha vida.”

“Sim, acredito que pesquisas principalmente na área da saúde são importantes e quero com elas poder melhorar a qualidade de vida das pessoas.”

“Sim, pois o projeto me proporcionou diversas satisfações e conhecimentos. Sou uma pessoa curiosa e gosto de ir atrás de assuntos e ter bastante conhecimento.”

“Sim, pois a pesquisa é essencial para a atuação profissional.”

“Sim, pela busca de novos conhecimentos, pela vontade me tornar professor universitário.”

“Sim, pretendo muito, apesar de eu ter entrado na iniciação científica pela bolsa, acabei aprendendo a gostar de estudar e escrever.”

Mediante as contribuições registradas pelos estudantes, nota-se que o interesse em participar de programas de iniciação científica está relacionado, principalmente, à busca de conhecimento na área de formação. Percebe-se também que a orientação prestada pelos docentes envolvidos nas atividades de iniciação científica do Claretiano – Centro Universitário de Batatais tem atendido à expectativa dos estudantes e aos objetivos das ações investigativas. O reflexo disso é *o manifesto desejo dos* discentes em se aprofundar no campo da pesquisa científica, seja para aperfeiçoamento na área profissional, seja, ainda, pelo interesse em ingressar em Programas de Pós-Graduação *Stricto Sensu*, e seguir carreira acadêmica.

Sobre este último aspecto, ou seja, o ingresso dos egressos da iniciação científica em Programas de Pós-Graduação *Stricto Sensu*, os estudos de Lordelo e Argôlo (2015) apontaram que a iniciação científica antecipa significativamente o ingresso de estudantes em Programas de Pós-Graduação (22,7 x 91,7 meses); o mesmo resultado é *corroborado* por Nogueira e Canaan (2009). Além disso, ressalta-se que a proporção de bolsistas de iniciação científica que ingressam em Programas de Mestrado/Doutorado tem sido consideravelmente maior que a dos não bolsistas, evidenciando os benefícios da iniciação científica para a formação do perfil pesquisador.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises das respostas apresentadas pelos estudantes egressos do PIC-Claretiano e PIBIC-CNPq, ex-participantes do Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida, constatou-se a pertinência das atividades de iniciação científica para a formação pessoal, profissional e científica.

Dentre as conquistas ressaltadas pelos estudantes, destacaram-se o desenvolvimento de competências relacionadas à redação de projetos de pesquisa, o aprendizado da escrita científica, o aprofundamento da dimensão da prática profissional baseada em evidências científicas, a melhora da capacidade crítica e técnica na leitura de textos científicos, as oportunidades acadêmicas e profissionais para a carreira e atuação no mundo do trabalho, além do ingresso em Programas de Pós-Graduação *Stricto Sensu* para aqueles que se interessam em seguir carreira acadêmica. As respostas também evidenciaram a importância da atuação dos orientadores, como mediadores e pesquisadores experientes, no crescimento acadêmico-profissional dos estudantes.

Entre as dificuldades encontradas, ressaltaram-se o valor insuficiente da bolsa de iniciação científica, a dificuldade de captar voluntários para participar dos estudos, além dos obstáculos iniciais comuns durante os primeiros passos na esfera da investigação.

Em síntese, considerando as análises realizadas, apesar das dificuldades enfrentadas nos primeiros meses da iniciação científica, e do valor baixo da bolsa, os dados permitem asseverar a relevância da participação de estudantes em programas de iniciação científica, corroborando resultados de outras pesquisas já realizadas na mesma esfera, supracitadas ao longo deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, G. L. M. *et al.* Iniciação científica por meio da pesquisa experimental *in vivo*: relato de experiência acadêmica. *Revista de Graduação USP*, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 93-97, 2018. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2525-376X.v3i2p93-97>.

BRASIL. Parecer CNE/CES 1133/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, Seção 1E, p. 131, 7 ago. 2001.

BRIDI, J. C. A.; PEREIRA, E. M. A. O impacto da iniciação científica na formação universitária. *Revista Olhar de Professor*, Ponta Grossa, v. 7, n. 2, p. 77-88, 2004. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/view/1404/1049>. Acesso em: 12 mar. 2023.

CARTA de Princípios. Batatais: Claretiano – Rede de Educação, 2014.

CLARETIANO. *Políticas de Extensão*. Batatais: Claretiano, 2009a.

CLARETIANO. *Políticas de Pesquisa e Iniciação Científica*. Batatais: Claretiano, 2009b.

FAVA-DE-MORAES, F.; FAVA, M. A iniciação científica: muitas vantagens e poucos riscos. *Revista São Paulo em Perspectiva*, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 73-77, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-88392000000100008>.

GOMES, H. F.; JESUS, I. P.; SANTOS, R. R. Iniciação científica como dispositivo para o desenvolvimento de competências em informação e da mediação consciente da informação. *Revista Informação & Sociedade: Estudos*, João Pessoa, v. 30, n. 1, p. 1-18, jan./mar. 2020. DOI: <https://doi.org/10.22478/ufpb.1809-4783.2020v30n1.47582>.

LIMA, S. M. P.; MIRANDA, M. H. R. Prática docente, pesquisa e iniciação científica: um olhar para questões ambientais na escola pública. *Revista Ambivalências*, Sergipe, v. 3, n. 6, p. 237-254, jul./dez. 2015. DOI: <https://doi.org/10.21665/2318-3888.v3n6p237-254>.

LORDELO, J. A. C.; ARGÔLO, R. F. Influências da iniciação científica na pós-graduação. *Revista Estudos em Avaliação Educacional*, São Paulo, v. 26, n. 61, p. 168–191, jan./abr. 2015. DOI: <https://doi.org/10.18222/eaec266102840>.

MENDES, F. R. *Iniciação científica para jovens pesquisadores*. São Paulo: Autonomia, 2013.

NOGUEIRA, M. A.; CANAAN, M. G. Os “iniciados”: os bolsistas de iniciação científica e suas trajetórias acadêmicas. *Revista TOMO*, São Cristóvão, SE, n. 15, p. 41-70, jul./dez. 2009. DOI: <https://doi.org/10.21669/tomo.v0i15.488>.

OLIVEIRA, C. A. *et al.* Genealogia acadêmica dos pesquisadores da área de Ciência da Informação: um estudo sobre os bolsistas de produtividade em pesquisa (PQ-CNPq). *Revista em Questão*, Porto Alegre, v. 24, ed. especial, p. 278-298, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.19132/1808-5245240.278-298>.

OLIVEIRA, S. L.; BITENCOURT, A. C.; BRAGA, C. G. A disciplina Metodologia da Pesquisa Científica como ferramenta para o pensamento crítico: um olhar sob o pensamento complexo de Morin. *Anais Eletrônicos de Iniciação Científica*, v. 3, n. 1, n. p., 2019. Disponível em: <http://revista.cewb.phlnet.com.br/index.php/ProbiicFWB/article/viewFile/95/85>. Acesso em 10 de jul. 2022.

PEC – Projeto Educativo Claretiano. Batatais: Claretiano – Rede de Educação, 2012.

PINHO, M. J. Ciência e ensino: contribuições da iniciação científica na educação superior. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior*, Campinas/Sorocaba, v. 22, n. 3, p. 658-675, nov. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772017000300005>.

PIRES, R. C. M. Iniciação científica e avaliação na educação superior brasileira. *REXE – Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, Concepción, Chile, v. 1, n. 1, p. 137-160, 2016. Disponível em: <http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/viewFile/302/308>. Acesso em: 10 jan. 2023.

PIROLA, S. B. F. B. *et al.* A importância da iniciação científica na Graduação de Medicina. *Revista Corpus Hippocraticum*, São José do Rio Preto, v. 1 n. 1, p. 1-7, 2020. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-medicina/article/view/232>. Acesso em: 30 maio 2023.

SOARES, L. R. *et al.* Iniciação científica na Graduação: experiência da Liga da Mama da Universidade Federal de Goiás. *Rev. Bras. Mastologia*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 21-25, 2017. Disponível em: http://www.mastology.org/wp-content/uploads/2017/01/MAS-v27n1_21-25.pdf. Acesso em: 10 jul. 2022.

ZANELLA, C. A. B.; VERRI, E. D.; ARCHANJO, R. M. *Projeto de pesquisa em saúde, educação e qualidade de vida*. Batatais: Claretiano, 2014.